

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14563988>

**ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Г.КУВАСАЙ**

Астанакулов Дилмурод Йўлдошович

Ассистент

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

dilmurod.astanakulov@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты изучения первичной заболеваемости населения г.Кувасай за пятилетний период. Выявлены распространенность, динамика и особенности её показателей по всем заболеваниям в целом и по отдельным классам болезней среди различных возрастных контингентов населения как по городам.

Ключевые слова: *первичная заболеваемость, население, динамика, г.Кувасай.*

Актуальность. Показатели, характеризующие уровень здоровья населения, служат важными индикаторами состояния системы здравоохранения и общего социально-экономического благополучия государства. Традиционно оценка состояния здоровья населения предусматривает анализ двух основных групп показателей, характеризующих демографические процессы и процессы заболеваемости населения. [1.2.3].

Цель исследования. Поскольку сохранение и укрепление здоровья населения – одна из важных социально-экономических задач государственного управления, для ее решения должен быть использован комплексный системный анализ процессов и механизмов формирования здоровья.

Материалы и методы исследования. Для изучения состояния здоровья жителей г.Кувасай нами проведен ретроспективный системный анализ и оценка основных показателей распространенности и динамики нозологических форм первичной заболеваемости всего населения в целом и по возрастным группам за 2019-2023 гг. С этой целью использованы статистические сборники и материалы региональных органов управления здравоохранением.

Результаты и их обсуждение. Основные показатели и динамика первичной заболеваемости населения г.Кувасай представлены в таблице. Выяснено, что с 2019 г. по 2022 г. уровень первичной заболеваемости населения в целом по города имел явную тенденцию к постепенному, хотя и очень значительному, его снижению. К сожалению, следует отметить, что после 2022 г. ситуация несколько изменилась в худшую сторону. Так, показатель первичной заболеваемости в 2023 г. составил 363,1 случая на 1000 совокупного населения (далее – ‰), что оказалось больше на 4.3 раза чем в 2022 г. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика первичной заболеваемости всего населения городе с 2019 г. по 2023 г., в ‰

Анализ динамики впервые выявленных болезней среди всего населения с 2019 г по 2023 г. По классам болезней показал, что в городе отмечается значительный рост показателя следующие заболеваемости в 2023 по сравнению 2019 г. травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин - в 4,8 раза, отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде-3,0 раза, болезни мочеполовой системы-1,9 раза, болезни органов дыхания-1,1 раза, болезни органов пищеварения-1,1 раза.

Дети 0-14 лет населения отмечается рост показателя заболеваемости травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин - в 40,9 раза, болезни системы кровообращения-13,4 раза психические расстройства и расстройства поведения-12,5 раза болезни мочеполовой системы-

7,0 раза, болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, волекающие иммунный механизм-4,1 раза болезни органов пищеварения-1,5 раза, болезни кожи и подкожной клетчатки-1,2 раза.

Подростки 15-17 лет рост показателя заболеваемости травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин - в 25,1 раза, болезни глаза и его придаточного аппарата-5.2 раза, болезни системы кровообращения-3,1 раза, болезни органов дыхания -1,2 раза.

Взрослое 18 лет и старше значительный рост показателя заболеваемости травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин - в 4,6 раза, болезни органов дыхания -3,5 раза, болезни органов пищеварения-1,4 раза, болезни мочеполовой системы-1,2 раза.

Выводы.

Результаты проведенного изучения первичной заболеваемости позволяют говорить о том, что для улучшения состояния здоровья населения в городе необходима целенаправленная разработка научно-обоснованных рекомендаций и проведение мероприятий по более эффективной профилактике и своевременной диагностике по всем классам болезней с обеспечением соответствующей финансовой поддержки.

Литература.

1. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение / Лисицын Ю.П. // 2-е издание. М., 2009.
2. Современные региональные особенности здоровья населения и здравоохранения России / Щепин О.П. [и др.]. М., 2007.
3. Щепин, О.П. Комплексное изучение здоровья населения Новгородской области: методология, основные результаты, перспективы / Щепин О.П., Медик В.Е. // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.– 2007.– № 4.– С.3–7.